

ASSESSMENT OF RUNOFF MODULE DISTRIBUTION IN THE KHERLEN RIVER BASIN AND DETERMINATION OF TRIBUTARY STREAMFLOW NORMS

Badarch Khasbaatar¹, Byambasuren Bilegbaatar², Purev-Erdene Erdemjargal³

E-mail: khasbaatarbadarch@gmail.com

Abstract: The Kherlen River Basin is located in the eastern part of Mongolia, covering an area of 106,889 km², which accounts for 6.83% of the country's total territory. The basin encompasses the territories of Khentii, Dornod, Sukhbaatar, Dornogovi, Govisumber, and Tuv aimags, as well as two districts of Ulaanbaatar City. In total, 40 soums are included within the basin, of which 16 soums are entirely and 26 soums are partially located within the basin area.

The Kherlen River Basin occupies a vast territory that extends across the mountain, steppe, and semi-desert zones of eastern Mongolia. The Kherlen River starts in the alpine zone of Khentii Mountain range of Mongolia, runs across the boundary between Mongolia and China, and finally fills into the Dalai Lake of China.

Received: 13 October 2025; Accepted: 1 November 2025

ХЭРЛЭН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УРСАЦЫН МОДУЛИЙН ТАРХАЦ, ЦУТГАЛ ГОЛЫН УРСАЦЫН НОРМ ТОДОРХОЙЛОХ

Хасбаатарын Бадарч¹, Билэгбаатарын Бямбасүрэн², Эрдэмжаргалын Пүрэв-эрдэнэ³

¹Монгол улс, Улаанбаатар, ШУА, Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн, Усны нөөц, ус ашиглалтын салбар

Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: khasbaatarbadarch@gmail.com

Хураангуй: Хэрлэн голын сав газар нь Монгол Улсын зүүн хэсэгт байрладаг бөгөөд 106,889 км² талбайг хамардаг нь улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 6.83%-ийг эзэлдэг. Сав газар нь Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Дорноговь, Говьсүмбэр, Төв аймгууд болон Улаанбаатар хотын хоёр дүүргийн нутаг дэвсгэрийг багтаана. Нийтдээ 40 сум сав газарт хамаардаг бөгөөд үүнээс 16 сум бүрэн, 24 сум хэсэгчлэн сав газрын нутаг дэвсгэрт байрлана. Хэрлэн голын сав газар нь Монголын зүүн бүсийн уулын, хээрийн, болон хуурай хагас цөлийн бүсийг хамарсан өргөн уудам газар нутгийг эзэлдэг. Хэрлэн гол нь Хэнтийн нурууны өндөр уулын бүсээс эх авч, Монгол-Хятадын хилийг гатлан урсаж, эцэстээ Хятадын Далай нуурт цутгадаг.

Түлхүүр үг: Урсацын модуль, олон жилийн дундаж урсац, судалгаагүй гол

I. УДИРТГАЛ

Уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлтүүд нь газрын гадаргын чийг, дулааны балансын тогтвортой байдлыг илэрхийлэх учир усны балансын элементүүдийн тархац, физик газарзүйн ерөнхий зүй тогтол, байгалийн бүс бүслүүрийн шинж төрхийг хадгална. Урсацын өөрчлөлтийн энэхүү ерөнхий зүй тогтол дээр уулархаг нутагт өндрийн бүс бүслүүр нөлөөлнө. Уулархаг нутгийн чийгжэц нь агаарын турбулент урсгал, орчих урсгалын онцлогоор тодорхойлогдох ба үүнд газар нутгийн өндөржилт, хэрчигдэл үлэмж нөлөөлнө. Урсацын босоо бүслүүрийн өөрчлөлтөд газар нутгийн өндрөөс гадна геологийн тогтоц, ландшафтын төрх илэрнэ. [1].

Голын урсац, түүний өөрчлөлт нь голын сав газрынхаа экологийн төлөв байдлын цогц мэдээллийг өөртөө агуулж байдаг [2].

Олон жилийн ажиглалт судалгаа болон статистик тооцооны аргад үндэслэн Монгол орны голуудын урсац, нэгж талбайгаас бүрэлдэх урсацын модулийн

хэмжээг ай савын дундаж өндрөөс хамаарах хамаарлаар тодорхой мужууд болгон хувааж усны балансын бүрдэл элемент тус бүрийн ижил шугамуудыг экстраполяци, интерполяци хийж татах арга замаар усны балансын бүрдэл элементүүдийн орон зайн хуваарилалт түүнд харгалзах тоон үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж болно [4].

Энэхүү судалгааны зорилго нь Хэрлэн голын сав газрын ус хурах талбайн урсацын модулийн тархацын зургийг боловсруулж Хэрлэн голын сав газрын судалгаагүй цутгал голын олон жилийн дундаж урсацыг тодорхойлох явдал юм.

II. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, АРГАЗҮЙ

Голын ус хурах талбайн 1 км² талбайгаас нэг секундэд урсах усны хэмжээг урсацын модуль гэнэ, (л/с км²) [4].

Сав газрын урсацын модулийг тодорхойлоход тавих шалгуур гол үзүүлэлтэд урсацын хэлбэлзлийн

элбэг ба татруу үе буюу бүтэн мөчлөг заавал хамрагдсан байх явдал юм.

Судалгааны ажилд Хэрлэн голын сав газарт ажиглалт хийдэг Хэрлэн-Мөнгөнморьт, Хэрлэн-Багануур, Хэрлэн-Өндөрхаан, Хэрлэн-Чойбалсан, Хурх-Хэнтий ус судлалын харуулуудын өгөгдөл, мэдээ, өндрийн тоон загвар /DEM/ ашиглана. Орон зайн загварчлал, дүн шинжилгээнд газарзүйн мэдээллийн системийн Arc GIS 10.3 программ хангамжийг ашиглан өндрийн тоон загвар /DEM/, байр зүйн зураг /цаасан ба цахим/, бусад растер тоон загварын боловсруулалт хийнэ.

1-р зураг. Arc GIS боловсруулалтын схем

Энэхүү дараалал нь DEM өгөгдлөөс эхэлж гадаргын морфометр шинжийг илэрхийлсэн бүсчилсэн зураглал үүсгэх үндсэн арга зүй юм.

Нэгдүгээрт DEM (Digital Elevation Model) нь судалгааны талбайн өндөрийн анхны мэдээллийг өгдөг бөгөөд энэ нь raster форматтай матриц хэлбэрийн өгөгдөл юм.

Хоёрдугаарт интерполяцийн (Interpolation) аргууд болох Kriging, IDW, Spline зэрэг нь цэгэн өгөгдлийг үргэлжилсэн гадаргын өгөгдөл болгон хувиргадаг.

Гуравдугаарт (Isoline) шатанд тодорхой интервалтайгаар өндөрийн шугамууд (изогипс) үүсгэж, гадаргын хэлбэлзлийг дүрсэлдэг.

Эцэст нь (Zoning) шатанд өндөрийн утгуудыг ангилан Reclassify эсвэл Raster to Polygon функц ашиглан бүсчлэл хийнэ.

1-р ХҮСНЭГТ. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Харуулын нэр	Ус хурах талбай (км ²)	Ажиглалт хийсэн хугацаа	Харуул дээр ажиглалт хийж эхлэсэн хугацаа	
			Түвшин	өнгөрөлт
Хэрлэн-Мөнгөнморьт	4172	21 жил	2000-	2000-
Хэрлэн-Багануур	7650	70 жил	1943-	1951-

Хэрлэн-Өндөрхаан	39400	62 жил	1942-	1959-
Хэрлэн-Чойбалсан	71500	74 жил	1942-	1947-
Хурх-Хэнтий	1520	37 жил	1984-	1984-

Сав газрын өндөр нэмэгдэх тутам ус хурах талбайн хэмжээ багасах зүй тогтолтой. Иймээс судалгаагүй гол мөрний олон жилийн дундаж урсацыг тодорхойлохдоо урсацын модуль (M₀), ус хурах талбайн дундаж өндрийн (Нд) хоорондын хамаарлыг ашиглах аргыг хэрэглэх нь илүү тохиромжтой гэж үзлээ [1]. Урсацын модулийг дараах үндсэн үзүүлэлтээр q- (л/(с·км²)) илэрхийлнэ.

Хэрлэн голын сав газрын гадаргын урсац бүрэлдэн тогтох хүчин зүйл ба нутаг дэвсгэрийн чийгшлийн онцлогийг нягтлан үзвэл энэ аргыг хэрэглэх боломжтой. **M₀ = f(H)** хамаарлын цэгүүд нь байгалийн уур амьсгалын ижил төрхтэй голын сав газар, уулсын хажуугийн болон агаарын урсгалын зонхилох чиглэлийн ижил төсөөтэй байдлаар өөр хоорондоо ойролцоо байрлана.

Голын сав газрын дүрс зүй, гадаргын усны сүлжээ, нөөц, горимын үзүүлэлтүүдийг үнэлэхдээ тооцооны уламжлалт болон батлагдсан стандарт арга аргачлал, хиймэл дагуулын мэдээлэлд суурилсан газарзүйн мэдээллийн системийн арга зүй, аргачлалыг ашиглав.

Хэрлэн голын сав газарт байгаа Хэрлэн-Мөнгөнморьт, Хэрлэн-Багануур, Хэрлэн-Өндөрхаан, Хэрлэн-Чойбалсан болон төсөөтэй гол гэж үзэн Онон голын ай савд багтах Хурх-Хэнтий баг ус судлалын харуулуудын ажиглалтын материалыг боловсруулан доорх хамаарлыг гаргасан (2-р зураг, 2-р хүснэгт).

2-р ХҮСНЭГТ. ОЛОН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ УРСАЦ

Харуулын нэр	Ус хурах талбайн дундаж өндөр, м	Олон жилийн дундаж	
		Урсац м ³ /с	Модуль л/с км ²
Хэрлэн-Мөнгөнморьт	1742	16.7	4.01
Хэрлэн-Багануур	1677	22.6	3.02
Хэрлэн-Өндөрхаан	1417	20.4	0.54
Хэрлэн-Чойбалсан	1068	18.2	0.25
Хурх-Хэнтий баг	1457	1.34	1.00

2-р зураг. Ус хурах талбайн дундаж өндөр, урсацын модулийн хамаарлын муруй

III. ҮР ДҮН

Хэрлэн голын цутгал гол болох Мөрөн голын усны горим болон усны нөөцийн талаархи ус зүйн мэдээлэл хомс байна. Иймээс Мөрөн-Өлзийт чиглэлээр голын дүрс зүйн үзүүлэлт буюу ус хурах талбайг тодорхойлоход 1848 км², ус хурах талбайн дундаж өндөр 1382 м байна.

Хэрлэн голын нэгэн адил шар усны үер, хур борооны үер, зун ба өвлийн гачиг үе гэсэн усны горимтой голд хамаарна. Хаврын шар усны үер гуравдугаар сарын сүүлийн арав хоногоос дөрөвдүгээр сарын эхний арав хоногт эхэлж дөрөвдүгээр сарын сүүлчээс тавдугаар сарын эхэн орчим хамгийн их өнгөрөлт ажиглагдаж, тавдугаар сарын сүүлээр дуусна. Хур борооны үер дунджаар зургаадугаар сарын дунд үед эхэлж наймдугаар сарын сүүл хүртэл ажиглагдана. Зуны гачиг үе тавдугаар сарын сүүлээс зургаадугаар сарын дунд үе хүртэл ажиглагдана. Өвлийн гачиг үе тогтвортой

мөсөн бүрхүүл тогтсон үеэс эхлэн 4-5 сар үргэлжлэх бөгөөд ёроолдоо хүртэл хөлдөнө. Өвлийн гачиг үе арваннэгдүгээр сараас эхлэн гуравдугаар сард дуусна [1].

Судалгааны цэгээр олон жилийн дундаж урсацыг Хэрлэн голын сав газрын урсацын модуль ус хурах талбайн дундаж өндрийн хамааралаар тооцоход 1.47 м³/с байна.

2024 оны намар, 2025 оны хаврын судалгааны цэгт автомат түвшин хэмжигчийн материалаар усны түвшин ба урсацын хамаарлын муруйгаар хоногийн дундаж урсацыг тооцоолсон болно (3-р зураг).

3-р зураг. Өнгөрөлт түвшний хамаарлын муруй

Мөрөн-Өлзийт чиглэлээр усны горим, нөөцийн хувьд төсөөтэй Хурх-Хэнтий харуулын мэдээ ба хамаарлын муруйгаар тооцсон урсацын мэдээг уялдуулж Мөрөн голын урсацын мэдээг уртасгаж Хэрлэн голын сав газрын урсацын модулийн тархацын зургаар тодорхойлсон урсацын модулийг жишиж үзэхэд тохирч байна. (5-р зураг).

4-р зураг. Хэрлэн голын сав газрын урсацын модулийн тархацын зураг

5-р зураг. Мөрөн голын дундаж урсацыг төсөөтэй гол Хурхын голын дундаж урсацын хамаарал

6-р зураг. Мөрөн голын сав газар

IV. ТОВЧ ДҮГНЭЛТ

Мөрөн голын урсацын модуль сав газрын эхээр 5.00 л/(с*км²), адгаар 0.25 л/(с*км²) болж буурах ба дунджаар 0.80 л/(с*км²) байна (6-р зураг).

Хэрлэн голын сав газрын ус хурах талбайн дундаж өндөр, урсацын модулийн хоорондох хамаарлаар Хэрлэн голын сав газрын эхээр урсацын

модуль 5.00 л/(с*км²), адгаар 0.01 л/(с*км²) болж буурах ба дунджаар 0.59 л/(с*км²) байна (4-р зураг).

Хэрлэн голын урсцын олон жилийн хэлбэлзлийг жилийн дундаж урсцын ялгаварт интеграл муруйгаар тооцоход 1960 аад оны сүүл үеэс 1995 он хүртэл элбэг устай үе давамгайлсан бол 1996 оноос 2020 хүртэл татруу устай үе үргэлжилсэн байна.

Хэрлэн голын онцлог нь Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутагт сав газрынхаа дөнгөж 8 орчим хувьд урсац бүрэлдэж, Багануур орчим хамгийн их урсацтай болж түүнээс доош урсацын алдагдал эхэлж байна.

Сав газарт байгаа ус судлалын харуулуудын **Mo= f(H)** хамаарал нь R=0.94 байгаа учир янз бүрийн дундаж өндөртэй ус хурах талбайд урсацын тооцоо хийхэд алдаа багатай гарах боломжтой болж байна.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] Даваа Г. 2015. “Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц” Улаанбаатар
- [2] Мягмаржав.Б., Даваа.Г, 1999. Монгол орны гадаргын ус. Улаанбаатар
- [3] “Хэрлэн голын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө. УБ, 2016 он
- [4] ШУА, Газарзүй геоэкологийн хүрээлэн 2025 он. “Хэрлэн голыг бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийг зайнаас тандах (Хиймэл дагуулын мэдээ) арга зүй ашиглан мониторинг, үнэлгээ хийх технологийн судалгааг хөгжүүлэх” суурь судалгааны тайлан
- [5] Дорнод, Сүхбаатар аймгийн газар нутагт буй 5 сав газрын менежментийн төлөвлөгөөг уур амьсгалын өөрчлөлт, эрсдэл, эмзэг байдалтай уялдуулан шинэчлэх/шинэчлэн боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажил, ДЭВТЭР I: ХЭРЛЭН ГОЛЫН САВ ГАЗАР. Престиж Инженеринг ХХК, 2023 он